

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ПРОБЛЕМЫ ПОМПЕЙЮ ДЛЯ ТУПОУГОЛЬНОГО РАВНОБЕДРЕННОГО ТРЕУГОЛЬНИКА

© 2025. *П. А. Машаров, И. С. Власенко*

В явном виде найдено значение наименьшего радиуса круга, в котором данное множество является множеством Помпейю. В качестве множества рассмотрен равнобедренный треугольник с углом $2\pi/3$.

Ключевые слова: множество Помпейю, экстремальный вариант проблемы Помпейю, локальный вариант проблемы Помпейю, свойство Помпейю для равнобедренного тупоугольного треугольника.

Введение. В работе рассматриваются вещественное евклидово пространство \mathbb{R}^n размерности $n \geq 2$ с евклидовой нормой $|\cdot|$, группа $M(n)$ движений \mathbb{R}^n . Для компактного множества $K \subset \mathbb{R}^n$ и открытого множества $D \subset \mathbb{R}^n$ часть этой группы $\text{Mot}(K, D) = \{\lambda \in M(n) : \lambda K \subset D\}$, $\mathbb{B}_R^n = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| < R\}$ — шар в \mathbb{R}^n радиуса R .

Компактное множество $K \subset \mathbb{R}^n$ называется множеством Помпейю, если всякая локально суммируемая функция $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$, для которой

$$\int_{\lambda K} f(x) dx = 0 \quad (1)$$

при всех $\lambda \in M(n)$ равна нулю почти всюду. Классическая проблема Помпейю состоит в описании класса $\mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ таких множеств K . Данная проблема была хорошо изучена в первой половине прошлого века. Ряд достаточных условий принадлежности $K \in \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ получены в прошлом веке (см. обзор литературы в [1]).

Отметим следующую теорему С. А. Вильямса [2], описывающую довольно широкий набор множеств Помпейю.

Пусть K — открытое ограниченное подмножество \mathbb{R}^n с липшицевой границей, гомеоморфной сфере, и связным дополнением. Тогда если его замыкание $\bar{K} \notin \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$, то граница K является вещественно-аналитическим подмногообразием в \mathbb{R}^n .

Из этого результата следует, что многие множества K с особенностями на границе (например, многогранники) принадлежат $\mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$. Примерами множеств $K \in \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ с вещественно-аналитической границей для любого $n \geq 2$ являются эллипсоид, отличный от шара, замыкание внутренности тора и другие [3].

Интересное обобщение проблемы Помпейю возникают в связи с интегрированием по семействам множеств, которые инвариантны только относительно вращений. Наиболее полная теория в этом направлении соответствует тому, что известно под названием локальной проблемы Помпейю. Одному из таких вариантов посвящена данная работа.

Постановка задачи. Пусть функция f локально суммируема в шаре \mathbb{B}_R^n , и равенство (1) выполняется при всех $\lambda \in \text{Mot}(K, \mathbb{B}_R^n)$. Если из этого следует, что $f = 0$ почти всюду в \mathbb{B}_R^n , будем говорить, что K является множеством Помпейю на шаре \mathbb{B}_R^n и обозначать $K \in \mathcal{P}(\mathbb{B}_R^n)$. Если $K \in \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$, то для достаточно большого значения радиуса R (относительно размеров множества K) выполняется $K \in \mathcal{P}(\mathbb{B}_R^n)$ [4–6].

Исследование проводилось по теме государственного задания № 124012400352-6

Рассмотрим величину

$$\mathcal{R}(K) = \inf\{R > 0: K \in \mathcal{P}(\mathbb{B}_R^n)\},$$

которую естественно называть экстремальным радиусом Помпейю для множества K .

В [6] поставлена следующая

Проблема 1. Для данного компактного $K \subset \mathbb{R}^n$ найти значение $\mathcal{R}(K)$.

Ряд результатов, содержащих оценки сверху для величины $\mathcal{R}(K)$, получены К. А. Беренштейном и Р. Гэем [4, 5], а также В. В. Волчковым [6, Глава 4, §1–2]. Наиболее полный библиографический обзор по проблеме Помпейю и близким к ней вопросам, включающими локальные варианты этой проблемы, состоит из [6–14].

В данной работе Проблема 1 рассмотрена для равнобедренного треугольника с углом между боковыми сторонами $2\pi/3$. Для равнобедренного треугольника с углом между боковыми сторонами $\pi/3$ аналогичный результат содержится в [15].

Рассмотрим равнобедренный треугольник $T = \triangle KNM$ в \mathbb{R}^2 с боковыми сторонами $KN = KM = 1$ и углом между ними $\angle NKM = 2\pi/3$. Всюду далее $\beta = \pi/3$. Таким образом, (см. рис. 1),

$$T = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: 0 \leq x \leq \cos \beta, -x \operatorname{tg} \beta \leq y \leq x \operatorname{tg} \beta\}.$$

Основным результатом работы является

Теорема 1. *Имеет место равенство*

$$\mathcal{R}(T) = \frac{3\sqrt{2} - \sqrt{6}}{2}.$$

Рис. 1: Треугольник T

Вспомогательные обозначения и утверждения. Далее будем рассматривать пространство \mathbb{R}^n размерности $n = 2$, круг в нём будем обозначать $\mathbb{B}_R = \mathbb{B}_R^2$. Для $R > 0, r \in \mathbb{R}$ рассмотрим $\mathbb{B}(r, R) = \{x \in \mathbb{R}^2: r < |x| < R\}$ — кольцо при $r \geq 0$, или круг \mathbb{B}_R , если $r < 0$.

Для $k \in \mathbb{N}$ и открытого непустого множества $D \subset \mathbb{R}^2$ под $C^k(D)$ будем понимать класс функций, все частные производные порядка k которых (включая смешанные) непрерывны в D , $C(D)$ — класс непрерывных на D функций, $C^\infty(D) = \bigcap_{k=1}^\infty C^k(D)$.

Под $\mathfrak{F}(K, D)$ будем понимать класс локально суммируемых в D функций, для которых равенство (1) верно для всех $\lambda \in \operatorname{Mot}(\bar{K}, D)$. Добавляя гладкость, получим классы функций $\mathfrak{F}^k(K, D) = \mathfrak{F}(K, D) \cap C^k(D)$, $k \in \mathbb{N}$, $\mathfrak{F}^\infty(K, D) = \mathfrak{F}(K, D) \cap C^\infty(D)$; $\mathfrak{F}_0^\infty(K, \mathbb{B}_R^n)$ — класс радиальных функций из $\mathfrak{F}^\infty(K, \mathbb{B}_R^n)$, то есть таких, что для всех $x, y \in \mathbb{B}_R^n$, для которых $|x| = |y|$, выполняется $f(x) = f(y)$.

Для обозначения частных производных функции $u: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}$ по переменным x и y будем использовать выражения $\frac{\partial u}{\partial x}$ и $\frac{\partial u}{\partial y}$ соответственно. Символ Δ обозначает оператор Лапласа: $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$.

Для множества T найдем значение величины $r^*(K) = \inf\{r > 0: \operatorname{Mot}(K, \mathbb{B}_r) \neq \emptyset\}$. Заметим, что указанная величина играет важную роль в локальном варианте проблемы Помпейю, поскольку для широкого класса множеств, включающего треугольники, имеет место оценка $\mathcal{R}(K) \leq 2r^*(K)$ [6].

На рис. 2 изображен замкнутый круг минимального радиуса, содержащий $\triangle K N M$. Радиус этого круга $r^*(T)$ является половиной основания рассматриваемого треугольника. Пусть O — центр окружности. Поскольку $K N = K M = 1$, $\angle O K N = \pi/3$, то $r^*(T) = O N = \sin(\pi/3) = \sqrt{3}/2$.

Методами, которые далее будут использованы для доказательства основного результата, несложно установить, что $T \in \mathcal{P}(\mathbb{B}_R)$, если $R > 1$.

Таким образом, в дальнейших геометрических конструкциях будет рассматривать

$$\frac{\sqrt{3}}{2} < R < 1. \tag{2}$$

Рис. 2: Минимальный круг, содержащий T

Рассмотрим дифференциальные операторы $\nu_1 = \frac{\partial}{\partial x} - \operatorname{tg} \beta \frac{\partial}{\partial y}$, $\nu_2 = \frac{\partial}{\partial y}$, $\nu_3 = \frac{\partial}{\partial x} + \operatorname{tg} \beta \frac{\partial}{\partial y}$, $\nu_4 = \operatorname{tg} \beta \frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y}$, $\nu_5 = \operatorname{tg} \beta \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y}$, $\nu_6 = \frac{\partial}{\partial x}$, $\nu_7 = \nu_1 \nu_2 \nu_3$, $\nu_8 = \nu_1 \nu_3 \nu_6$, $\nu_9 = \nu_1 \nu_2 \nu_4$. Заметим, что вершины треугольника T (см. рис. 1) имеют координаты $K(0, 0)$, $M(\cos \beta, -\sin \beta)$, $N(\cos \beta, \sin \beta)$, а для дифференциальных операторов выполняются равенства: $df(t, -t \operatorname{tg} \beta) = (\frac{\partial f}{\partial x} - \operatorname{tg} \beta \frac{\partial f}{\partial y}) dt = \nu_1 f dt$, $df(\cos \beta, t) = \frac{\partial f}{\partial y} dt = \nu_2 f dt$, $df(t, t \operatorname{tg} \beta) = (\frac{\partial f}{\partial x} + \operatorname{tg} \beta \frac{\partial f}{\partial y}) dt = \nu_3 f dt$.

Лемма 1. Пусть $f \in C^3(T)$. Тогда имеют место равенства

$$\int_T \nu_8 f(x, y) dx dy = \int_{-\sin \beta}^{\sin \beta} \Delta f(\cos \beta, t) dt + 2 \operatorname{tg} \beta \nu_6 f(K) - \nu_5 f(N) - \nu_4 f(M); \tag{3}$$

$$\begin{aligned} \int_T \nu_9 f(x, y) dx dy &= 2 \operatorname{tg} \beta \nu_6 f(K) - \nu_5 f(N) - \nu_4 f(M) + \\ &+ 2 \operatorname{tg} \beta \int_0^{\cos \beta} \Delta f(t, t \operatorname{tg} \beta) dt. \end{aligned} \tag{4}$$

$$\int_T \nu_7 f(x, y) dx dy = 2 \operatorname{tg} \beta (\nu_2 f)(K) - (\nu_3 f)(M) + (\nu_1 f)(N). \tag{5}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Сведем двойной интеграл по T к повторному и расставим пределы интегрирования в обоих порядках:

$$\begin{aligned} \int_T f(x, y) dx dy &= \int_0^{\cos \beta} dx \int_{-x \operatorname{tg} \beta}^{x \operatorname{tg} \beta} f(x, y) dy = \\ &= \int_{-\sin \beta}^0 dy \int_{-y \operatorname{ctg} \beta}^{\cos \beta} f(x, y) dx + \int_0^{\sin \beta} dy \int_{y \operatorname{ctg} \beta}^{\cos \beta} f(x, y) dx. \end{aligned}$$

Применив оператор ν_1 к функции f , получим

$$\begin{aligned} \int_T \nu_1 f(x, y) dx dy &= \int_{-\sin \beta}^{\sin \beta} (f(\cos \beta, y) - f(|y| \operatorname{ctg} \beta, y)) dy - \\ &- \operatorname{tg} \beta \int_0^{\cos \beta} (f(x, x \operatorname{tg} \beta) - f(x, -\operatorname{tg} \beta)) dx. \end{aligned}$$

Один из интегралов разобьем по свойству аддитивности и выполним в нём замены $t = \mp y \operatorname{ctg} \beta$. Таким образом придем к равенству $-\int_{-\sin \beta}^{\sin \beta} f(|y| \operatorname{ctg} \beta, y) dy = \operatorname{tg} \beta \int_{\cos \beta}^0 f(t, -t \operatorname{tg} \beta) dt - \operatorname{tg} \beta \int_0^{\cos \beta} f(t, t \operatorname{tg} \beta) dt$.

В остальных случаях переменную интегрирования заменим на t . Значит

$$\int_T \nu_1 f(x, y) dx dy = \int_{-\sin \beta}^{\sin \beta} f(\cos \beta, t) dt - 2 \operatorname{tg} \beta \int_0^{\cos \beta} f(t, t \operatorname{tg} \beta) dt. \quad (6)$$

Учитывая теперь формулу вычисления интеграла от полного дифференциала, получаем

$$\int_T \nu_1 \nu_3 f(x, y) dx dy = \int_{-\sin \beta}^{\sin \beta} \nu_3 f(\cos \beta, t) dt - 2 \operatorname{tg} \beta f(N) + 2 \operatorname{tg} \beta f(K). \quad (7)$$

Так как $\int_{-\sin \beta}^{\sin \beta} \nu_2 f(\cos \beta, t) dt = f(N) - f(M)$, то (7) можно переписать в виде

$$\int_T \nu_1 \nu_3 f(x, y) dx dy = \int_{-\sin \beta}^{\sin \beta} \nu_6 f(\cos \beta, t) dt - \operatorname{tg} \beta f(N) - \operatorname{tg} \beta f(M) + 2 \operatorname{tg} \beta f(K).$$

Отсюда

$$\begin{aligned} \int_T \nu_1 \nu_3 \nu_6 f(x, y) dx dy &= \int_{-\sin \beta}^{\sin \beta} \nu_6^2 f(\cos \beta, t) dt - \\ &- \operatorname{tg} \beta (\nu_6 f(N) + \nu_6 f(M)) + 2 \operatorname{tg} \beta \nu_6 f(K). \end{aligned}$$

Прибавляя к этому

$$0 = \int_{-\sin \beta}^{\sin \beta} \nu_2^2 f(\cos \beta, t) dt - \nu_2 f(N) + \nu_2 f(M),$$

получаем

$$\begin{aligned} \int_T \nu_1 \nu_3 \nu_6 f(x, y) dx dy &= \int_{-\sin \beta}^{\sin \beta} \Delta f(\cos \beta, t) dt - \operatorname{tg} \beta (\nu_6 f(N) + \nu_6 f(M)) + \\ &+ 2 \operatorname{tg} \beta \nu_6 f(K) - \nu_2 f(N) + \nu_2 f(M), \end{aligned}$$

что означает (3).

Подставим в (7) $\nu_2 f$ вместо f и поменяем местами дифференциальные операторы с постоянными коэффициентами. Получим

$$\int_T \nu_7 f(x, y) dx dy = \nu_3 f(N) - \nu_3 f(M) - 2 \operatorname{tg} \beta \nu_2 f(N) + 2 \operatorname{tg} \beta \nu_2 f(K),$$

что, с учетом $\nu_3 - 2 \operatorname{tg} \beta \nu_2 = \nu_1$, дает (5).

Заменив теперь в (6) f на $\nu_2 f$, получим

$$\int_T \nu_1 \nu_2 f(x, y) dx dy = f(N) - f(M) - 2 \operatorname{tg} \beta \int_0^{\cos \beta} \nu_2 f(t, t \operatorname{tg} \beta) dt. \quad (8)$$

Из $\int_0^{\cos \beta} \nu_3 f(t, t \operatorname{tg} \beta) dt = f(N) - f(K)$ с учетом определения ν_3 получаем $\operatorname{tg} \beta \int_0^{\cos \beta} \nu_2 f(t, t \operatorname{tg} \beta) dt = f(N) - f(K) - \int_0^{\cos \beta} \nu_6 f(t, t \operatorname{tg} \beta) dt$. Значит (8) можно записать в виде

$$\int_T \nu_1 \nu_2 f(x, y) dx dy = 2f(K) - f(N) - f(M) + 2 \int_0^{\cos \beta} \nu_6 f(t, t \operatorname{tg} \beta) dt. \quad (9)$$

Получим теперь два равенства из (8) следующим образом: заменой f на $\nu_2 f$ и заменой f на $\nu_6 f$ с домножением на $\operatorname{tg} \beta$. После этого из полученного второго вычтем первое равенство. Получим

$$\begin{aligned} \int_T \nu_1 \nu_2 \left(\operatorname{tg} \beta \frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y} \right) f(x, y) dx dy &= 2 \operatorname{tg} \beta \frac{\partial f}{\partial x}(K) - \left(\operatorname{tg} \beta \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \right)(N) - \\ &- \left(\operatorname{tg} \beta \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} \right)(M) + 2 \operatorname{tg} \beta \int_0^{\cos \beta} \Delta f(t, t \operatorname{tg} \beta) dt, \end{aligned}$$

что означает (4) □

Доказательство следующей леммы можно найти в [1].

Лемма 2. Пусть K — компакт в \mathbb{R}^2 , \mathfrak{d} — один из дифференциальных операторов $\frac{\partial}{\partial x}$, $\frac{\partial}{\partial y}$, $y \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial y}$, и для некоторого открытого множества D , для которого $\operatorname{Mot}(K, D) \neq \emptyset$, выполнено $f \in \mathfrak{F}^\infty(K, D)$. Тогда $\mathfrak{d}f \in \mathfrak{F}^\infty(K, D)$.

Учитывая, что все ν_j ($j = \overline{1, 9}$) являются линейными комбинациями операторов дифференцирования по x и y или произведениями других из них, получаем

Следствие 1. Пусть K — компакт в \mathbb{R}^2 , и для некоторого открытого множества D , для которого $\operatorname{Mot}(K, D) \neq \emptyset$, выполнено $f \in \mathfrak{F}^\infty(K, D)$. Тогда для любого $j = \overline{1, 9}$ имеет место $\nu_j f \in \mathfrak{F}^\infty(K, D)$.

Пусть $\rho(e) = \rho(O, \lambda e) = \inf\{\|O\vec{X}\| : X \in e\}$ — расстояние от центра круга, точки $O(0, 0)$ до элемента λe треугольника λT (вершины или стороны) при фиксированном $\lambda \in \operatorname{Mot}(T, \mathbb{B}_R)$:

$$\begin{aligned} \max(M) &= \sup\{\rho(M)\}, & \max(MN) &= \sup\{\rho(MN)\}, \\ \min(M) &= \inf\{\rho(M)\}, & \min(MN) &= \inf\{\rho(MN)\}, \\ \max(K) &= \sup\{\rho(K)\}, & \max(NK) &= \sup\{\rho(NK)\}, \\ \min(K) &= \inf\{\rho(K)\}, & \min(NK) &= \inf\{\rho(NK)\}. \end{aligned} \quad (10)$$

Рассмотрим крайние расположения λT в \mathbb{B}_R при условии (2). Для треугольника T имеют место равенства $\angle NKM = 2\beta$, $NM = 2 \sin \beta$, $KH = \cos \beta$, где KH — высота, проведённая к основанию MN .

Из рис. 3, а видим, что $\max(M) = R$, $\min(N) = NM - OM = 2 \sin \beta - R$, $\min(MN) = 0$.

Рассмотрим рис. 3, б. $\triangle ONH$ — прямоугольный, поскольку $OH \perp MN$. По теореме Пифагора $\max(MN) = OH = \sqrt{ON^2 - HN^2} = \sqrt{R^2 - \sin^2 \beta}$. При этом $OK = \min(K) = KH - OH = \cos \beta - \sqrt{R^2 - \sin^2 \beta}$. Перпендикуляр OP , проведённый к стороне KN , является минимумом до боковой стороны T . Из прямоугольного $\triangle OPK$ получим $\min(NK) = OP = OK \cdot \sin \beta = (\cos \beta - \sqrt{R^2 - \sin^2 \beta}) \cdot \sin \beta$.

Рассмотрим рис. 3, в. Заметим, что OK — максимальное расстояние до вершины K , тогда $\max(K) = OK = OH + HK = \max(MN) + HK = \sqrt{R^2 - \sin^2 \beta} + \cos \beta$.

Рис. 3: Расположения λT в \mathbb{B}_R

Из прямоугольного $\triangle OJK$ максимальное расстояние до боковой стороны $\max(NK) = OJ = OK \cdot \sin \beta = (\sqrt{R^2 - \sin^2 \beta} + \cos \beta) \sin \beta$.

Собрав вместе результаты геометрических рассуждений, получаем

Лемма 3. При условии (2) имеют место равенства

$$\begin{aligned} \max(M) &= R, & \max(MN) &= \sqrt{R^2 - \frac{3}{4}}, \\ \min(M) &= \sqrt{3} - R, & \min(MN) &= 0, \\ \max(K) &= \frac{1}{2} + \sqrt{R^2 - \frac{3}{4}}, & \max(NK) &= \frac{\sqrt{3}}{4} + \sqrt{\frac{3R^2}{4} - \frac{9}{16}}, \\ \min(K) &= \frac{1}{2} - \sqrt{R^2 - \frac{3}{4}}, & \min(NK) &= \frac{\sqrt{3}}{4} - \sqrt{\frac{3R^2}{4} - \frac{9}{16}}. \end{aligned}$$

Лемма 4. Пусть R удовлетворяет (2). Тогда если $R > \frac{3\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}$, то выполняется каждое из неравенств: $\min(K) < \max(NK)$, $\min(NK) < \max(MN)$. Если $R < \frac{3\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}$, то $\min(NK) > \max(MN)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Для решения уравнения $\min(NK) = \max(MN)$ сделаем замену $t = \sqrt{R^2 - \frac{3}{4}}$. Получим $\frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{\sqrt{3}}{2}t = t$, откуда $t = \frac{\sqrt{3}}{2(\sqrt{3}+2)}$. Выполнив обратную замену, приходим к $R^2 - \frac{3}{4} = \frac{3}{4(\sqrt{3}+2)^2} = \frac{3}{4} \cdot (7 - 4\sqrt{3})$. Отсюда $R^2 = 6 - 3\sqrt{3}$. С учётом (2), получаем $R = \frac{1}{2}\sqrt{24 - 12\sqrt{3}} = \frac{1}{2}\sqrt{(\sqrt{18} - \sqrt{6})^2} = \frac{3\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}$.

Путём непосредственных вычислений и применения метода интервалов, приходим к утверждению леммы. \square

Перед формулировкой необходимого в дальнейшем утверждения, доказательство которого можно найти в [6], введем используемые в нём обозначения. Для набора точек $\{v_\nu\}_{\nu=1}^k \subset \mathbb{R}^n$, где $v_i \neq v_j$ для $1 \leq i, j \leq k$, $i \neq j$, числа $\varepsilon > 0$ положим $\Omega_{\nu, \varepsilon} = \{x \in \mathbb{R}^n : |v_\nu| - \varepsilon < |x| < |v_\nu| + \varepsilon\}$, $\nu = 1, \dots, k$. Для открытого непустого множества $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n$ под $\mathfrak{H}_0(\mathcal{U})$ понимается класс радиальных локально суммируемых в \mathcal{U} распределений, $\vec{\partial} = (\partial/\partial x_1, \dots, \partial/\partial x_n)$.

Утверждение 1. (Теорема 3.2 из [6]) Пусть $F_\nu \in \mathfrak{H}_0(\Omega_{\nu,\varepsilon})$ для $\nu = 1, \dots, k$ и существуют многочлены $P_\nu: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ такие, что для любого $x \in \mathbb{B}_\varepsilon^n$ выполняется $\sum_{\nu=1}^k (P_\nu(\vec{\partial})F_\nu)(x + v_\nu) = 0$, которое понимается в смысле распределений. Тогда существует нетривиальный многочлен $P: \mathbb{R}^1 \rightarrow \mathbb{C}$ такой, что $P(\Delta)F_\nu = 0$ в $\Omega_{\nu,\varepsilon}$.

Лемма 5. Пусть выполняется (2), и $f \in \mathfrak{P}_0^\infty(T, \mathbb{B}_R)$. Тогда существует ненулевой многочлен $q_0: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ такой, что $q_0(\Delta)f = 0$ в $\mathbb{B}(\min(K), \max(K)) \cup \mathbb{B}(\min(M), \max(M))$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Применяя утверждение 1 к функции $f \in \mathfrak{P}_0^\infty(T, \mathbb{B}_R) \subset \mathfrak{H}_0(\Omega_{\nu,\varepsilon})$ для вершин K, N, M треугольника T , учитывая (5) из леммы 1 (по следствию 1 его левая часть в данном случае обращается в нуль), приходим к существованию нетривиального многочлена $q_0: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, для которого $q_0(\Delta)f = 0$ в $\Omega_{\nu,\varepsilon}$. Последнее множество представляет из себя набор точек из \mathbb{B}_R , в которых могут оказаться вершины $\lambda M, \lambda N$ и λK при $\lambda \in \text{Mot}(T, \mathbb{B}_R)$. Учитывая симметрию T и используя обозначения (10), приходим к утверждению леммы. \square

Лемма 6. Пусть выполняется (2), и $f \in \mathfrak{P}_0^\infty(T, \mathbb{B}_R)$. Тогда существует ненулевой многочлен $q_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ такой, что $q_1(\Delta)f = 0$ в $\mathbb{B}(\min(K), \max(M))$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Рассмотрим ненулевой многочлен $q_0: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ из леммы 5, то есть такой, что $q_0(\Delta)f = 0$ в $\mathbb{B}(\min(K), \max(K)) \cup \mathbb{B}(\min(M), \max(M))$. И пусть R таково, что $\max(K) < \min(M)$. Так как оператор Лапласа оставляет функцию радиальной, применяя лемму 2 и линейность интеграла, имеем $q_0(\Delta)f \in \mathfrak{P}_0^\infty(T, \mathbb{B}_R)$.

Пусть $q_1(\Delta) = \Delta q_0(\Delta)$, $g = q_1(\Delta)f$, $a = \min(K)$, $b = \max(K)$, $c = \min(M)$. Подставим в (4) $q_0(\Delta)f$ вместо f . Из свойств $\mathfrak{P}_0^\infty(T, \mathbb{B}_R)$, учитывая, что вершины треугольника находятся в $\mathbb{B}(a, b) \cup \mathbb{B}(c, R)$, где $q_0(\Delta)f = 0$, получаем, что интегралы от g по отрезкам $\lambda(KN)$ при всех $\lambda \in \text{Mot}(T, \mathbb{B}_R)$ равны нулю. То есть существуют $a_1, a_2 \in (a, b)$ такие, что $\int_0^{\sqrt{c^2-x^2}} g(\sqrt{x^2+y^2}) dy = 0$ при всех $x \in (a_1, a_2)$.

Сделав в интеграле замену $t = \sqrt{x^2+y^2}$, получим $0 = \int_x^c \frac{t \cdot g(t) dt}{\sqrt{t^2-x^2}}$. Подставим вместо $t(t^2-x^2)^{-1/2}$ его разложение в ряд Лорана $1 + \sum_{j=1}^\infty \left(\frac{x}{t}\right)^{2j} / (j!2^j)$. Учитывая равномерную сходимость ряда внутри $|t| > x$ и поменяв интегрирование и суммирование местами, получим $0 = \sum_{j=0}^\infty \left(\int_x^c \frac{g(t) dt}{t^{2j}}\right) \frac{x^{2j}}{j!2^j}$ внутри $|t| > x$. По теореме единственности разложения в ряд Лорана получаем $\int_x^c \frac{g(t) dt}{t^{2j}} = 0$ для всех $j \in \{0, 1, 2, \dots\}$. Так как $g = 0$ в $\mathbb{B}(a, b)$, то имеем $\int_a^c \frac{g(t) dt}{t^{2j}} = 0$.

Сделаем в полученном интеграле замену $z = 1/t^2$. Получим $\int_{1/c^2}^{1/a^2} z^{j-1} g(\frac{1}{\sqrt{z}}) / \sqrt{z} dz = 0$. Так как система многочленов $\{1, z, z^2, \dots\}$ замкнута в пространстве $C(1/c^2, 1/a^2)$, то $g(1/\sqrt{z})/\sqrt{z} = 0$ в $(1/c^2, 1/a^2)$, откуда получаем $g = 0$ в (a, c) . Учитывая равенство нулю функции g в (c, R) , получаем утверждение леммы. \square

Лемма 7. Пусть $R > \frac{3\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}$, и $f \in \mathfrak{P}_0^\infty(T, \mathbb{B}_R)$. Тогда существует ненулевой многочлен $q_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ такой, что $q_2(\Delta)f = 0$ в \mathbb{B}_R .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Рассмотрим многочлен q_1 из леммы 6 и функцию $F = q_1(\Delta)f$. По следствию 1, учитывая, что оператор Лапласа оставляет функцию радиальной, получаем $F \in \mathfrak{P}_0^\infty(T, \mathbb{B}_R)$. При этом $F = 0$ в $\mathbb{B}(\min(K), R)$. Доопределим F нулём вне \mathbb{B}_R .

Заменив в (4) f на F , а T на λT для различных $\lambda \in \text{Mot}(T, \mathbb{B}_R)$, учитывая равенство нулю интегралов по треугольникам и равенство нулю функции F вне замыкания $\overline{\mathbb{B}(\min(K))}$, получаем, что интегралы от ΔF по сторонам $\lambda(KN)$, а значит и по всем

прямым, их содержащим, равны нулю. То есть преобразование Радона по всем прямым, расстояние до которых от начала координат больше $\min(KN)$, равно нулю. Отсюда (см., например, лемму 1.8.3 из [6]) следует $\Delta F = 0$ в $\mathbb{B}(\min(KN), R)$. Аналогичными рассуждениями на основе формулы (3) и с учётом леммы 4, получаем $\Delta^2 F = 0$ в $\mathbb{B}(\min(MN), R)$. По лемме 3, $\min(MN) = 0$. Произведение $\Delta^2 q(\Delta)$ также является многочленом от Δ . Таким образом, утверждение леммы получено. \square

Приведем также два утверждения, доказательства которых полностью аналогичны леммам 7 и 8 из [16].

Лемма 8. Пусть $\mathfrak{F}_0^\infty(T, \mathbb{B}_R) = \{0\}$ для некоторого $R > \frac{3\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}$. Тогда $\mathcal{R}(T) \leq R$.

Лемма 9. Пусть $R > \frac{3\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}$, для некоторой функции $f \in \mathfrak{F}_0^\infty(T, \mathbb{B}_R)$ и для некоторого многочлена $q: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ выполняется $q(\Delta)f = 0$ в \mathbb{B}_R . Тогда $f = 0$ в \mathbb{B}_R .

Доказательство основного результата.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 1. Если $0 < R \leq r^*(T)$, то $\text{Mot}(T, B_R) = \emptyset$ и тогда выполнение (1) для $K = T$ при всех $\lambda \in \text{Mot}(T, B_R)$ не накладывает никаких условий на функцию f , значит найдётся ненулевая функция f с необходимым условием.

Пусть $\frac{\sqrt{3}}{2} < R < \frac{3\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}$. В этом случае по лемме 4 выполняется неравенство $a = \max(MN) < b = \min(NK)$.

Для $j \in \{1, 2\}$ рассмотрим функции

$$g_j(d) = \begin{cases} 0, & \text{если } 0 \leq d \leq a \text{ или } d \geq b; \\ \exp\left(\frac{j}{(d-a)(d-b)}\right), & \text{если } a < d < b. \end{cases}$$

Тогда существуют такие радиальные функции $f_j \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$, что их преобразования Радона по прямым $\mathbf{R}f_j(\omega, d)$ совпадают с $g_j(d)$ для всех $|\omega| = 1$ и $d \geq 0$ (см., например, [6, Глава 1]). Эти функции линейно независимы, поэтому существует такой ненулевой набор чисел $\{\alpha_1, \alpha_2\}$, что линейная комбинация $f = \alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2$ радиальная, не равна нулю тождественно и обладает следующими свойствами. Она имеет нулевые интегралы по всем прямым, расстояние до начала координат от которых лежит в пределах от 0 до a , интеграл равный нулю по любому сегменту S круга радиуса b с расстоянием до хорды равном a (см. рис. 4), равна нулю во внешности \mathbb{B}_b . Круг \mathbb{B}_b состоит из двух сегментов S и пучка отрезков указанных прямых, значит по свойству аддитивности функция f имеет нулевой интеграл по \mathbb{B}_b . Кроме того, функция f вне этого круга равна нулю.

Рис. 4: Расположения λT в \mathbb{B}_R

Рассмотрим произвольный $\lambda T \subset \mathbb{B}_R$ (см. рис. 4). Круг \mathbb{B}_b можно представить в виде объединения множеств, не имеющих общих внутренних точек: сегмента $\lambda T \cap \mathbb{B}_b$, сегмента S , хорда которого параллельна MN , кругового слоя U , состоящего из отрезков прямых $l \parallel MN$, расстояние от которых до начала координат не превышает b . По свойству аддитивности интеграла $\int_{\lambda T} f dx = \int_{\lambda T \setminus \mathbb{B}_b} f dx + \int_{\lambda T \cap \mathbb{B}_b} f dx$. Так как $f = 0$ вне \mathbb{B}_b , то первое слагаемое равно нулю.

По доказанному ранее, $0 = \int_{\mathbb{B}_b} f dx = \int_{\lambda T \cap \mathbb{B}_b} f dx + \int_U f dx + \int_S f dx = \int_{\lambda T \cap \mathbb{B}_b} f dx$.
Отсюда $\int_{\lambda T} f dx = \int_{\lambda T \cap \mathbb{B}_b} f dx = 0$.

Построенная ненулевая функция с нулевыми интегралами по $\lambda T \subset \mathbb{B}_R$ доказывает оценку $\mathcal{R}(T) \geq \frac{3\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}$.

Если $R > \frac{3\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}$, то, используя леммы 7, 8, 9, получаем оценку $\mathcal{R}(T) \leq \frac{3\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}$, откуда следует утверждение теоремы. \square

Выводы. В работе в явном виде получено точное значение величины $\mathcal{R}(T) = \frac{3\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2} \approx 0,896575$, где T — равнобедренный треугольник с боковыми сторонами равными 1 и углом между ними равным $2\pi/3$. Известная ранее общая оценка сверху давала $\mathcal{R}(T) \leq \sqrt{3} \approx 1,732051$. Тривиальная оценка снизу $\mathcal{R}(T) \geq \sqrt{3}/2 \approx 0,866025$.

Решение локального варианта проблемы Помпейю применяется в комплексном анализе, теории аппроксимации, теории отображений, сохраняющих меру [6, 16], при нахождении экстремального радиуса Помпейю для совокупности множеств [1, 12, 17], а также при изучении вопроса равенства нулю функции с нулевыми интегралами по множествам положительной коразмерности [14].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Машаров П. А. Радиус Помпейю для семейства из сектора и полукруга / П. А. Машаров // Вестник Донецкого национального университета. Сер. А: Естественные науки. – 2022. – № 2. – С. 77–88.
2. Williams S. A. A partial solution of the Pompeiu problem / S. A. Williams // Math. Ann. – 1976. – V. 223. – P. 183–190.
3. Dalmasso R. A new result on the Pompeiu problem / R. Dalmasso // Trans. Amer. Math. Soc. – 2000. – V. 352. – P. 2723–2736.
4. Berenstein C. A. Le probleme de Pompeiu locale / C. A. Berenstein // J. Anal. Math. – 1989. – V. 52. – P. 133–166.
5. Berenstein C. A. A local version of the two-circles theorem / C. A. Berenstein // Israel J. Math. – 1986. – V. 55. – P. 267–288.
6. Volchkov V. V. Integral Geometry and Convolution Equations / V. V. Volchkov. – Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003. – 454 p.
7. Zalcman L. A bibliographic survey of Pompeiu problem. Approximation by solutions of partial differential equations / L. Zalcman; ed. B. Fuglede et al. – Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1992. – P. 185–194.
8. Zalcman L. Supplementary bibliography to ‘A bibliographic survey of the Pompeiu problem’. In: Radon Transforms and Tomography / L. Zalcman // Contemp. Math. – 2001. – No 278. – P. 69–74.
9. Volchkov V. V. Harmonic Analysis of Mean Periodic Functions on Symmetric Spaces and the Heisenberg Group / V. V. Volchkov, Vit. V. Volchkov. – London: Springer, 2009. – 671 p.
10. Volchkov V. V. Offbeat Integral Geometry on Symmetric Spaces / V. V. Volchkov, Vit. V. Volchkov. – New York: Birkhäuser., 2013. – 592 p.
11. Волчков В. В. Экстремальные задачи интегральной геометрии / В. В. Волчков, Вит. В. Волчков // Математика сегодня. – 2001. – Вып. 12, № 1. – С. 51–79.
12. Машаров П. А. Локальный вариант проблемы Помпейю для семейства из треугольника и квадрата / П. А. Машаров, Е. А. Рыбенко // Труды Института прикладной математики и механики. – 2020. – Т. 34. – С. 85–92.
13. Волчков В. В. Элементы нетрадиционной интегральной геометрии / В. В. Волчков, Вит. В. Волчков // Вестник Донецкого национального университета. Сер. А: Естественные науки. – 2021. – № 2. – С. 9–52.
14. Машаров П. А. О функциях с нулевыми поверхностными интегралами по равносторонним треугольникам / П. А. Машаров // Вестник Донецкого национального университета. Сер. А: Естественные науки. – 2021. – № 2. – С. 110–120.
15. Машаров, П. А. Экстремальный вариант проблемы Помпейю для равнобедренного треугольника / П. А. Машаров, И. С. Власенко // Вестник Донецкого государственного университета. Сер. А: Естественные науки. – 2023. – № 2. – С. 72–82.
16. Машаров П. А. Радиус Помпейю для неодносвязного множества / П. А. Машаров // Вестник Донецкого национального университета. Сер. А: Естественные науки. – 2016. – № 1. – С. 87–97.

17. Машаров П. А. Локальный вариант проблемы Помпейю для семейства круговых секторов / П. А. Машаров // Тр. Ин-та прикладной математики и механики НАН Украины. – 2012. – Т. 25. – С. 166–171.

Поступила в редакцию 21.08.2025 г.

AN EXTREME VERSION OF THE POMPEIU PROBLEM FOR AN OBTUSE ISOSCELES TRIANGLE

P. A. Masharov, I. S. Vlasenko

The value of the smallest circle radius in which the given set is a Pompeiu set is found explicitly. The isosceles triangle with an angle $2\pi/3$ is considered.

Keywords: the Pompeiu set, the extreme version of the Pompeiu problem, the local variant of Pompeiu problem, the Pompeiu property for an isosceles obtuse triangle.

Машаров Павел Анатольевич

кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры математического анализа и дифференциальных уравнений,
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
E-mail: pavelmasharov@gmail.com

Masharov Pavlo Anatoliyovich

Candidate of Physico-Mathematical Sciences,
Donetsk State University, Donetsk, Russia.

Власенко Илона Сергеевна

магистрант, Донецкий государственный университет, г. Донецк, РФ

Vlasenko Iona Sergeevna

Graduate student, Donetsk State University, Donetsk, Russia